

Constantin CUCOȘ

dr., prof. univ.,
Universitatea Al.I.Cuza din Iași

Pedagogia digitală. Prefigurări, statut, componente

CZU 37.091:004 |

Rezumat: În acest articol ne propunem să reflectăm asupra necesității de a institui o nouă ipostază a pedagogiei, cea care vizează procesul educativ realizat – total sau parțial – prin intermediul noilor tehnologii informatice, cum se prefigurează o pedagogie digitală în raport cu cea „clasică”, care sunt temele de gândire noi sau de vizare a practicii educative din punctul de vedere al acestei topici, ce provocări – didactice sau etice – vor avea profesorii în perspectiva acestor noi

transformări și evoluții.

Cuvinte-cheie: pedagogie digitală, educație online, noi tehnologii, virtualizarea educației, societatea cunoașterii, cibercultură.

Abstract: In this article we propose to reflect on the need to establish a new pedagogy, one aimed at the educational process carried out – totally or partially – by means of new information technologies, on how a digital pedagogy is prefigured in relation to the „classic” one, what are the new themes of reflection or of targeting educational practice from the perspective of this topic, and what challenges, didactic or ethical, will teachers face in the perspective of these new developments and evolutions.

Keywords: digital pedagogy, online education, new technologies, visualization of education, knowledge society, cyberculture.

INTRODUCERE

Experiența de predare în perioada pandemiei a scos în evidență nu numai ajutorul pe care îl poate aduce cadrul tehnic de comunicare, necesitatea de a avea competențe pe măsură, ci și fezabilitatea axiomelor pedagogiei tradiționale de a face față noilor sfidări. Înseși teoriile sau reprezentările noastre despre predare-învățare au trebuit să treacă printr-un examen de întrebuintare, adecvare și contextualizare, proces ce a demonstrat că e nevoie de re-examinări ale eșafodajului didactic, dacă nu chiar de o nouă ipostază sau secțiune a pedagogiei, construită în consens cu noile situații sau condiționări.

Tehnologiile de informare și de comunicare moderne au o prezență ce ține de obișnuit, de evident. Acestea au devenit indispensabile derulării tuturor activităților, fiind aproape omniprezente în lumea muncii, în administrație, în comerț, în școală, în instituții de cultură, în viața de zi cu zi. Între timp, și aceste paliere sau entități se poziționează mai deschis, mai interesat, mai atent față de tehnologiile actuale. Prin urmare, școala trebuie să ia act de ele, pregătindu-i pe profesori și, respectiv, pe elevi în perspectiva integrării și utilizării acestora – pe măsura potențialului specific. În plus, se știe că printre actualele obiective ale școlii se află – de pildă – învățarea permanentă, formarea pe parcursul întregii vieți, învățarea învățării, autonomizarea axiologică a persoanei (a ști să selecționezi, să semnifici, să explorezi etc.). Atingerea acestor obiective este facilitată și de introducerea noilor tehnologii în practicile aferente. Ivirea acestora nu are cum să aneantizeze, să relativizeze, să invalideze componente importante ale exercițiului educațional din „amonte” (teoriile învățării, principiile didactice) sau din „aval” (programele școlare, procesele de predare propriu-zise). Dimpotrivă, ele pot deveni aliat sau factor de amplificare a aportului formativ – dacă ne poziționăm înțelept, realist, cumpătat la astfel de cadre tehnoculturale.

CONTEXT ȘI ARGUMENTARE

Tehnologiile de informare și de comunicare de ultimă oră produc multiple replieri de ordin obiectual, procesual, relațional, valoric ce obligă pe cei care gândesc și fac educația să ia în calcul toate aceste modificări, să le asume, să le coreleze cu aliniamentele și finalitățile specifice formării. Din punct de vedere epistemologic, suntem nevoiți să revizuim vechi paradigme explicative, întrucât nicio teorie nu este încheiată, definitivă, perfectă. Din perspectivă procesuală, apar noi incitări, determinări, provocări ale realității pe care nu le putem neglija [7]. Din perspectiva surselor conținuturilor de informare sau învățare, asistăm la apariția unui nou suport sau referențial, cibercultura, ca un complement sau extensie a conținuturilor explicite [14]. Din perspectivă acțională, încercăm să evaluăm sau să validăm noi moduri de întreprindere și de soluționare a problemelor [2]. Schimbarea modului de a face educația este determinată nu numai de o dialectică intrinsecă acestei activități (e în firea lucrurilor ca orice procesualitate să se revizuiască sau să se perfecțeze din interior), dar și de provocări evidente ce se exercită dinafară (prin înnoirile din planul tehnologic, economic, științific) [4].

În încercarea de a descrie și delimita referențialul pentru o pedagogie digitală, plecăm de la trei asumții:

I. Atragerea noile cadre comunicaționale în educație presupune o asumare responsabilă, deopotrivă didactică, deontologică, culturală, a noilor tehnologii, luând în calcul ipostaze, funcționalități, facilități ale noilor mijloace, dar și dificultăți, limite sau provocări actuale și de perspectivă. Noua realitate antropologică impune noi tipuri de conduite, centrate pe formarea unor competențe bazale, de identificare și operare cu cunoașterea sau cu tehnologia actuală [15]. Și, mai ales, obligă la o atitudine responsabilă, în perspectiva prezervării, dar și sporirii spiritualizării și umanizării lumii în care trăim.

II. E de presupus să asistăm la o dinamică atât a sistemului, cât și a procesualității educative, aceste dimensiuni fiind indisolubil legate. De altfel, a devenit evident faptul că ivirea noilor ancadrame, formate din dispozitivele tehnice și mediatice, a condus la o recontextualizare a sistemului de învățământ în raport cu acest mediu tehnocultural și comunicațional [12], inclusiv prin re-actualizarea normativității sau legislației aferente. Înseși atitudinile actorilor educaționali față de tehnologie s-au schimbat vizibil în ultimii ani. Experiența pandemică, de pildă, a demonstrat faptul că spațiul școlar a devenit mai permisiv pentru a reconverti ceea ce este valoros la nivel tehnic în factor facilitator în formare. „Noile tehnologii informaționale și de comunicare sunt levieri, pentru dascăl și elev, ale unei noi perspective asupra acțiunilor structurante atât ale actului de învățare, cât și de predare. Spațiul acestei co-organizări este dintr-o dată delimitat prin specificitatea instrumentelor puse în joc, dar și prin ansamblul

procesului structurant al celor două tipuri de acțiuni” [1]. Spațiul educațional trebuie să fie deschis și predispus la o autoorganizare – când circumstanțele le impun.

III. Orice act de achiziționare a cunoașterii sau a unui comportament nou se bazează – și uneori depinde în mod hotărâtor – de cadrul procedural, de mijlocul (tehnic, logic, instrumental) la care se face apel. Mijlocul devine nu numai o simplă cale, dar și ingredient al conținutului pe care îl prefigurează sau îl semnifică într-un anumit fel; la limită, se „creează” conținuturi noi facilitate tocmai de cadrul de transmitere uzitat. Mijloacele informatice constituie nu numai un facilitator al educației pentru cunoaștere, ci și un inductor propriu-zis de noi informații, atitudini, conduite, prin simpla lor prezență și uzanță.

Tehnicile pot suplimenta experiențele de învățare față în față sau pot spori capacitatea de a facilita experiențele de formare în timp real în rândul persoanelor (grupurilor virtuale de cercetare, de învățare) răsfire la nivel global. Acest model permite educatorilor să demonstreze că practicile lor de predare sunt la fel de riguros planificate, documentate și executate ca și practicile pedagogice standard. Unii autori avansează un model teoretic, dar și practic, numit „cibergogie”, care este structurat într-o perspectivă de epistemologie socioconstructivistă, care derivă din punct de vedere filozofic din abordarea socioculturală vygotkiană, a internalizării cunoștințelor susținute de procese sociale care conduc la dezvoltarea funcțiilor cognitive superioare. „Constructivismul social este pertinent în ceea ce privește calitățile și avantajele prezente în mod obișnuit într-un 3DiVW (*3D Immersive Virtual Worlds*) sociocentric, furnizarea de canale multiple de comunicare atât sincrone, cât și asincrone, oportunități de colaborare, co-creare și creare de rețele, de afilieri intenționate cu grupuri și comunități de practică, nesubestimând valoarea întâlnirilor întâmplătoare care pot oferi o oportunitate de învățare informală și de edificare de relații sociale și de lucru semnificative în colaborări umane autentice. Comunicările, afilierile și relațiile create între oamenii din cadrul 3DiVW nu sunt neapărat limitate doar la mediul virtual, ci adesea se ramifică în/spre alte site-uri de rețele sociale, cum ar fi LinkedIn, Twitter și Facebook. Acestea se extind în lumea fizică, în care oamenii se întâlnesc față în față, călătorind adesea internațional în scopuri ocazionale, sociale sau de afaceri. În schimb, noi rezidenți pot fi atrași în lumea virtuală ca urmare a conexiunilor, afilierilor și asocierilor care provin din influențele rețelelor sociale” [17, p. 7].

Într-un studiu recent, realizat după circa un an de învățământ online, s-au evidențiat și ale evoluției, legate de accesibilitate sau adresabilitate [cf. 3, p. 48], care pot genera noi preocupări ale unei pedagogii orientate spre mediul digital:

- Replierea cvasi-totală a educației pe traiectul online poate conduce la accentuarea decalajelor și la o nouă

distribuire a capitalului cultural pe axele urban-rural, elevi cu rezultate bune-elevi cu rezultate slabe la învățătură, mediu familial favorizant-mediul familial nefavorizant din perspectiva învățării autentice etc.; din acest punct de vedere, pedagogia digitală trebuie să ofere garanții în ce privește diminuarea adâncirii acestor tendințe, prevenirea discriminării culturale sau educaționale, crearea de șanse egale pentru toți participanții la exercițiul educațional.

- Învățarea virtuală devine mai costisitoare financiar și mai cronofagă din perspectiva pregătirii și livrării acesteia, de către profesor, din perspectivă proiectivă, tehnică, didactică; dincolo de asumarea cadrului tehnic, procesul educativ, care integrează noile tehnologii, trebuie prefigurat în raport cu principiul, strategii, relaționări pe care o pedagogie digitală trebuie să le evidențieze, promoveze, valideze.
- Competențele strict academice și metodice nu sunt suficiente pentru un astfel de cadru de formare: profesorul trebuie să preia și sarcini de consiliere de învățare, în unele situații chiar de consiliere psihopedagogică, ajutând elevii să adopte strategii metacognitive, de autoobservare și autoconducere, atât în raport cu învățarea propriu-zisă, cât și cu asumarea/sustinerea unei realități date; noul instrumentar obligă la însușirea unor competențe suplimentare, care să prevină sau să compenseze anumite deficite sau efecte ascunse ale uzanței mediului online de învățare.
- Învățământul online poate exclude anumite categorii de copii – cu nevoi speciale, cu dificultăți de învățare, neșcolarizați, abandonați etc.; în acest sens, o pedagogie digitală va trebui să ia în considerație nu numai situațiile standard de educație, ci și contexte educative particulare în raport cu nevoile specifice ale unor categorii de elevi.

PEDAGOGIA DIGITALĂ – DEFINIRE ȘI DIRECȚII DE INTEROGAȚIE

Toate aceste schimbări de perspectivă ne obligă la sporirea reflecției asupra teoriilor psihopedagogice despre învățare, asupra formelor și strategiilor de instruire, asupra construirii cunoașterii, a receptării și interiorizării valorilor; perioada crizei pandemice a demonstrat că nu tot arsenalul teoretic știut a făcut față sau s-a nimerit cu complexitatea noii realități; o astfel de chestiune rămâne o provocare pentru cercetarea fundamentală și aplicată din domeniul științelor educației.

Mai mult, interogația pedagogică trebuie să ia în calcul și prezența și implicațiile *inteligenței artificiale* (IA) asupra proceselor implicate sau conexe cu educația. Însuși discursul, precum și însăși explicația pedagogică au de câștigat în a menține, întări sau ratifica științificitatea acestora, sau de a garanta explicația non-contradictorie sau eliminarea unor șabloane ori expresii ambigue,

înlemnite, șablonarde. „Inteligenta artificială, consideră Olimpius Istrate, are potențialul de a contribui semnificativ la progresul științei educației prin sprijinirea cercetării și analizei datelor în domeniu... Aceasta ar putea fi, de asemenea, utilizată pentru a sprijini dezvoltarea de noi tehnologii și abordări educaționale, cum ar fi învățarea personalizată și adaptativă, tutoratul inteligent și mediile de învățare imersive... Este important să se ia în considerare provocările și limitările potențiale ale utilizării inteligenței artificiale în cercetarea educațională și să se asigure că aceasta este folosită într-un mod etic și responsabil” [9]. Atât sintaxa discursului explicativ, cât și elementele de conținut pot fi corectate sau ameliorate în măsura în care cadrulul informatic, prefigurat în raport cu acest obiectiv, poate directiva sau monitoriza ținuta epistemologică a discursului științelor educației. Apariția și apelul la programe anti-plagiat, de asemenea, au incidente asupra promovării unui conținut științific verificat, la generarea unor texte acurate, originale, cu proprietar asumat, ceea ce va consolida componenta etică a reflecției de specialitate și a cercetării de profil.

Pedagogia digitală este cea ipostază a reflecției pedagogice centrată pe procesul de predare-învățare ce integrează în învățământ noile mijloace de informare și de comunicare. Din perspectiva pedagogiei digitale, se recalibrează unele obiective ale învățării, se circumstanțiază principiul didactice, se specifică cadrulul strategic și instrumental, se prospectează reconfigurările medierii didactice, se recalibrează formele și metodele de asigurare a feedback-ului educațional. Ea reprezintă o reflecție adaptată și aplicată mediilor de învățare în care componenta tehnic-instrumentală este prezentă explicit și orientată în scop educogen (prin formule online, hibrid, față în față).

Pedagogia digitală este cea punere în chestiune a utilizării instrumentelor digitale cu precauție și eficiență, când acestea se pretează (sau nu) în raport cu obiectivele instructive și formative. Aceasta depășește simpla pledoarie pentru integrarea tehnologiilor digitale în predare, centrându-se, mai degrabă, pe abordarea acelor instrumente dintr-o perspectivă interogativ-critică. Pedagogia digitală are rădăcini în teorii ale învățării precum constructivismul, socio-constructivismul, dar și în preocupări anterioare mai dedicate precum instruirea asistată de calculator, pedagogia critică, pedagogia deschisă etc.

O cuprinzătoare definiție o aflăm la Olimpius Istrate, un pedagog cu preocupări serioase și constante în integrarea digitalului și spațiului virtual în învățământ și educație: „*Pedagogia digitală* este partea pedagogiei care studiază proiectarea, desfășurarea și evaluarea situațiilor educative cu o componentă semnificativă de tehnologii digitale, precum și condițiile necesare pentru desfășurarea acestora – interacțiuni sincron și asincron în medii virtuale și mixte de învățare, platforme și instru-

mente de management al învățării, resurse educaționale digitale, valențe educaționale ale diverselor aplicații și instrumente digitale, asistenți virtuali pentru învățare și predare, competențele digitale ale cadrelor didactice, politici educaționale și programe specifice” [8]. Pedagogia digitală are ca centru de interes acele aspecte ale proceselor educative care utilizează tehnologiile digitale pentru a sprijini și îmbunătăți experiența de învățare a elevilor. Ea nu este o nouă pedagogie, ci o extensie, o formă de contextualizare și focalizare pe noi tipuri de probleme vixite prin integrarea noilor tehnologii în procesele educative, chiar „vârful de lance al inovației pedagogice” [8]. Un astfel de proces de predare-învățare implică integrarea unei varietăți de instrumente și tehnologii – dispozitivele mobile, tabletele, computerele și software-ul educațional, pentru a crea un mediu de învățare deschis, extensiv, interactiv, flexibil, personalizat. Pedagogia digitală poate fi aplicată într-o gamă largă de contexte, de la învățământul tradițional la învățarea la distanță sau hibridă, de la nivelurile incipiente ale formării până la educația universitară, de la pregătirea inițială la formarea continuă, de la situațiile educative ce funcționează în condiții normale la cele survenite în condiții sau intervale de criză, atipice, catastrofice.

Pedagogia digitală este un domeniu la început de drum, cu multe căutări tematice, cadrele conceptuale diverse, răspunsuri multiple, unele integrate, corelative, congruente, altele împrăștiate, nesistematice, chiar contradictorii [cf. 19]. Consensul este dat de preocupare, adică de a da răspunsuri adecvate în legătură cu fructificarea noilor tehnologii în ansamblul practicilor educaționale. Pedagogia digitală își propune să reflecteze la o predare eficientă prin valorificarea adecvată a avantajelor tehnologiilor digitale și a maximizării virtuților lor educogene.

COMPONENTE ALE UNEI PEDAGOGII DIGITALE

Domeniile sau topicile de studiu pe care le-am putea include în pedagogia digitală se concentrează pe teoria, scopul, modelele de interacțiune dialogică online ale profesorilor și elevilor, pe echilibrul dintre tehnologie și pe transformarea e-learning-ului într-un mediu favorizant și propensator pentru educație.

Care ar fi principalele preocupări sau tipuri de probleme pe care le-ar avea în atenție pedagogia digitală? Iată câteva [cf. 20]:

- Ce teorii și principii stau la baza utilizării transformatoare a tehnologiilor digitale în procesul de predare și învățare?
- Cum poate ajuta pedagogia digitală diverși beneficiari, inclusiv copiii mici, elevii din școli, părinții, studenții din învățământul superior, cursanții adulți sau persoanele cu nevoi speciale?
- Cum dezvoltăm sau poziționăm pedagogia digitală

în raport cu avansul continuu al tehnologiilor?

- Care sunt considerentele sau argumentele sociale, etice și epistemice pentru degajarea unei pedagogii digitale?
- Cum îmbunătățim repertoriul de cunoștințe/competențe de pedagogie digitală al profesorilor?
- Cum ar putea profesorii să profite de avantajele tehnologiilor digitale pentru a beneficia de creșterea eficienței predării?
- Cum răspund cursanții la utilizarea preconizată a avantajelor tehnologiilor?
- Care sunt oportunitățile, dar și provocările pedagogice atunci când se dezvoltă un mediu de e-learning pentru educabili?

La aceste preocupări se pot adăuga și alte teme de reflecție legate de: cum se proiectează o activitate de învățare în mediul digital/virtual, cum se produce relaționarea didactică în noul context, cum se stimulează și integrează efortul colaborativ al elevilor, care va fi raportul sincron-asincron în învățare, ce provocări apar în ce privește managementul învățării, ce precauții deontologice trebuie conștientizate și respectate etc.

Componentele unei pedagogii digitale se pot dezvolta și pot varia în funcție de contextul și nevoile specifice ale procesului de învățare. Pedagogia digitală aduce o serie de elemente noi în procesul de învățare, care trebuie reflectate în conținutul și structura acesteia. Iată câteva capitole care ar putea fi incluse într-o pedagogie digitală, în comparație cu pedagogia tradițională [2; 6; 8; 10; 13]:

1. Investigarea aportului tehnologiei și instrumentelor digitale la derularea sau perfectarea procesului de învățare. Aceste instrumente se referă la computere, tablete, dispozitive mobile, programe și software-uri educaționale. Pedagogia digitală ar trebui să includă o discuție extinsă și responsabilă despre tehnologiile de învățare și modul în care acestea pot fi valorizate didactic în procesul de învățare.
2. Proiectarea sau derularea unor experiențe de învățare interactive și colaborative, prin intermediul utilizării de instrumente digitale care permit comunicarea și colaborarea între elevi și profesori. Se cer a fi investigate predispozițiile tehnologiei în a oferi o experiență de învățare personalizată, adaptată la nevoile și interesele individuale ale elevilor. Pedagogia digitală va decela și propune strategii și instrumente pentru a sprijini învățarea personalizată.
3. Generarea și gestionarea unor conținuturi educative în consens cu noile atribute și însușiri ale medierii digitale. Pedagogia digitală ar trebui să ofere celor care proiectează sau dimensionează curriculumul școlar piste și strategii de transpoziție digitală a *savoir*-ului școlar, a atitudinilor și conduitelor aferente la nivelul suporturilor de învățare, dar și la nivelul activităților didactice curente desfășurate de către cadrele didactice.

Curriculumul care se disponibilizează prin intermediul noilor tehnologii trebuie să suporte redefiniri și redimensionări de ordin tehnic și pedagogic, ținând cont atât de caracteristici intrinseci noului cadru de învățare (delocalizarea formării, asincronicitatea, autonomia sporită a educatului), cât și de o serie de parametri ce caracterizează contextul mai larg, de ordin sociocultural, în care se realizează educația [5].

4. Adâncirea perspectivei de abordare personalizată a învățării, care pleacă de la nevoile și nivelul de dezvoltare al fiecărui elev. Acest aspect este favorizat de integrarea unor instrumente digitale care permit monitorizarea progresului și performanței elevilor, feedback individualizat, autoconstrucție a propriului demers achizitiv. Pedagogia digitală poate fi utilizată pentru a încuraja colaborarea și învățarea socială, prin utilizarea instrumentelor de colaborare și comunicare online, precum și prin încurajarea participării elevilor la comunități de învățare online.
5. Specificarea sau validarea unor strategii, metode, procedee didactice (inclusiv prin contextualizarea celor tradiționale în raport cu noul context) care să fie congruente cu noul spațiu tehnologic, dar să aibă și valențe educogene, formative, transformatoare în raport cu finalitățile educaționale. O pedagogie digitală va decela un inventar deschis de piste metodice în care artefactul va fi corelat cu scopul educativ și va primi validare în măsura în care propensiunea educativă devine evidentă.
6. Propunerea unor piste de formare, dezvoltare, monitorizare a competențelor digitale ale elevilor prin intermediul unor instrumente digitale simultan cu formarea sau consolidarea abilităților tehnice, de comunicare și de gândire critică. Pedagogia digitală trebuie să ofere soluții de formare la elevi a competențelor de uzanță mediului digital, de apel la instrumente de colaborare și comunicare online și să dezvolte abilități de alfabetizare digitală.
7. Apelul sau introducerea unor forme, structuri, instrumente evaluative ale procesului de învățare și ale performanței elevilor prin intermediul unor instrumente digitale care permit motivare continuă și feedback imediat. Pedagogia digitală trebuie să vizeze evaluarea în mediul digital și modul în care aceasta poate fi utilizată pentru a evalua competențele digitale și pentru a măsura progresul elevilor în procesul de învățare online.
8. Investigarea posibilităților de asistare, din perspectiva *inteligenței artificiale*, a cunoașterii referitoare la felul cum trebuie realizată educația, la validarea și gestionarea acesteia, la garantarea corectitudinii generării și buneii uzanțe, la formatarea sistemelor și proceselor educative sub aspect proiectiv, normativ, aplicativ [16]. Pedagogia digitală ar putea statua mecanisme de filtraj epistemologic sau pârgii de monitorizare a calității reflecției despre educație și a educației ca atare.

Pedagogia digitală trebuie să aibă în vedere și o serie de provocări sau probleme de ordin deontologic, în special privind confidențialitatea datelor și securitatea persoanelor care intră într-un astfel de dispozitiv de învățare. Iată câteva precauții sau vulnerabilități de vizat.

- Confidențialitatea datelor cu caracter personal: în timpul procesului de învățare online, elevii pot furniza informații personale sensibile, precum numele, adresa, data nașterii sau informații financiare; este important ca gestionarii procesului didactic, profesorii, părinții etc. să ia măsuri pentru a proteja aceste informații și să se asigure că sunt utilizate doar în scopuri educaționale legitime.
- Securitatea persoanelor în mediul online: în noul context, elevii pot fi expuși la diverse amenințări, cum ar fi hărțuirea online, interpelarea sau abuzul sexual, cyberbullying etc. Cadrele didactice trebuie să preîntâmpine aceste riscuri și să ia măsuri pentru a proteja elevii în timpul procesului de interacțiune online.
- Gestionarea apartenențelor etnice, culturale, lingvistice, spirituale: pedagogia digitală poate aborda diferența atât ca o oportunitate de inter-cunoaștere și schimb fertil între elevii cu referințe culturale sau lingvistice diferite, dar și ca motiv de contrast sau discordie ce conduce la prejudiciere sau segregare. Din acest punct de vedere, trebuie investigate oportunitățile de interacțiune pe baza valorizării pozitive a diferenței și a respectului reciproc.
- Discriminarea și inegalitatea de acces la mediul digital: într-un context socioeconomic în care accesul la tehnologie și conexiunea la internet pot fi limitate, elevii care provin din medii socioeconomice dezavantajate pot fi obstrucționați în a accede la procesul de învățare online. Este fapt cunoscut că aceste cadre tehnice pot avea ca efect „o diferențiere consistentă: pe de o parte, vor fi cei care au beneficiat în educație de inteligența artificială, iar pe de altă parte, copiii care vor folosi doar metode clasice, pentru că școlile lor nu și-au putut permite costurile AI. În dezvoltarea intelectuală și profesională a noilor generații vor apărea diferite niveluri, iar legiuitorii trebuie să găsească modalități de armonizare a tipologiilor educaționale și profesionale care vor apărea în deceniile următoare” [18, p. 32]. Revine responsabililor comunitari, managerilor, părinților sarcina de a elimina sau reduce aceste diferențe și de a asigura că toți elevii au acces la resurse digitale oportune.

Acestea sunt, cel puțin pentru contextul și experiența prezentă, câteva exemple de provocări de ordin deontologic care trebuie asumate și explicitate la nivelul unei pedagogii digitale. Un demers educativ, clasic sau online, va fi dimensionat astfel încât să ofere o experiență de învățare sigură și incluzivă, iar pentru acest imperativ

factorii decizionali, normativitatea și acțiunea educativă trebuie să se conformeze unor comandamente etice atât explicite, cât și implicite, prescrise sau liber-consimțite.

CONCLUZII

Pedagogia digitală are în vedere filozofia și practica predării și învățării semnificative în era digitală. Avansul științific și tehnologic, dar și imperatiivele educative au condus la crearea de instrumente și spații digitale care ne-au modelat, la rândul lor, în consens cu aceste tendințe. Particularizând sau contextualizând căutări ale pedagogiei clasice, pedagogia digitală se concentrează pe găsirea unor soluții la întrebări legate de uzanța judicioasă a noului cadru tehnologic în procesele educative actuale. Întrucât la adresa pedagogiei s-au pus pe tapet noi provocări, prin cercetare, experiență, inovare, abordare deschisă a noi tipuri de alianțe sau integrări, noile preocupări vor conduce pe viitor, cu siguranță, la pași semnificativi în perfecționarea predării-învățării și a interacțiunilor cu caracter formativ.

REFERINTE BIBLIOGRAFICE:

- Alava S. Enjeux réels ou virtuels des technologies éducatives. 2005. Pe: <http://perso.wanadoo.fr/alava/TIC2002/alavacours1.htm> (Accesat la 17.05.2016).
- Bayne S., Gallagher M. Near Future Teaching: Practice, policy and digital education futures. In: *Policy Futures in Education*, 19 (5), 2021, pp. 607-625.
- Botnariuc P., Cucuș C., Glava C. et al. Școala online. Elemente pentru inovarea educației. Raport de cercetare evaluativă. București: Editura Universității București, 2020.
- Cucuș C. Informatizarea în educație. Aspecte ale virtualizării formării. Iași: Polirom, 2006.
- Cucuș C. Generarea conținuturilor școlare/suporturilor de învățare de tip e-learning. Caracteristici și criterii de calitate. În: Ceobanu C. et al. *Educația digitală*. Iași: Polirom, 2020.
- Cucuș C., Ceobanu C. Cyberculture: a new Reference Frame for Learning. In: *The International Journal of Learning*, Vol. 16, No. 6, Champaign, Illinois, Common Ground Publishing LLC, 2009.
- Făt S., Labăr A. Eficiența utilizării noilor tehnologii în educație. EduTIC 2009. Raport de cercetare evaluativă. București, Centrul pentru Inovare în Educație, 2009. Pe: www.elearning.ro/resurse/EduTIC2009_Raport.pdf (Accesat la 14.02.2023).
- Istrate OI. Pedagogia digitală: Definiție și arie conceptuală, 2022. Cf. <https://educatia-digitala.ro/pedagogia-digitala-definitie-si-arie-conceptuala/> (Accesat la 5.03.2023).
- Istrate OI. *Experimental Ariadna. Rolul inteligenței artificiale în științele educației*, 2023. Pe: bit.ly/3MBdjFE (Accesat la 2.03.2023).
- Lamb J. et al. The postdigital learning spaces of higher education. In: *Postdigital Science and Education*, 2021. Cf.: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8632727/> (Accesat la 14.02.2023).
- Levy P. Cyberspace et cyberculture. Pe: http://www.uoc.es/web/esp/articles/digitum_pierre_levy_fr.htm. (Accesat la 17 mai 2016).
- Manolescu I. *Videologia. O teorie tehnoculturală a imaginii globale*. Iași: Polirom, 2003.
- Michel J. Nouvelles approches de la formation par les nouvelles technologies et le multimédia. La démarche de l'école nationale des ponts et chaussées. Communication faite au Colloque organisé par Le Journal du Multimédia à Paris, les 13 et 14 octobre 1999. Pe: <http://www.enpc.fr/~michel-j/publi/JM321.html> (Accesat la 17 mai 2016).
- Peraya D. Le cyberspace: un dispositif de communication et de formation médiatisée. In: Alava S. (coord.) *Cyberspace et formations ouvertes. Vers une mutation des pratiques de formation?* Bruxelles: De Boeck Université, 2000.
- Plantard P. Le numérique: un fait social total en éducation? În: Plantard P., Tobaty AI. (coord.) *Les enjeux du numérique éducatif*. In: *L'École et la Ville*, nr. 31, Academie Creteil, Paris, 2021. Cf. https://www.professionbanlieue.org/IMG/pdf/pb_ecole_ville_31_bat.pdf.
- Roumate F. (ed.) *Artificial Intelligence in Higher Education and Scientific Research, Future Development*. Springer Nature Singapore Pte Ltd, 2023.
- Scopes L. A cybergogy of learning archetypes and learning domains: practical pedagogy for 3d immersive virtual worlds. In: Hinrichs R., Wankel Ch. *Transforming virtual world learning cutting-edge technologies in higher education*. Emerald Group Publishing Limited, 2011.
- Văcărelu M. *Artificial Intelligence and Higher Education Legal Limits*. În: Roumate F. (ed.) *Artificial Intelligence in Higher Education and Scientific Research, Future Development*. Springer Nature Singapore Pte Ltd, 2023.
- What is a digital pedagogy and why do we need one? Oxford University Press, 2023. Pe: https://www.oup.com.au/media/documents/higher-education/he-samples-pages/he-teacher-ed-landing-page-sample-chapters/HOWELL_9780195578430_SC.pdf (Accesat la 4.03.2023).
- https://think.taylorandfrancis.com/special_issu-es/digital-pedagogy/